

OMONAT SAQLASHNING ALOHIDA TURLARI

Qilichev Nosirbek Jasur o'g'li

Samarqand davlat universiteti, yuridik fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6789907>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 22nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

shartnoma, omonat, lombard, saqlov pattasi, depozit, shartnoma sekvestri, sud sekvestri, ko'char va ko'chmas mulk.

ABSTRACT

Ushbu maqolada fuqarolik huquqida mavjud bo'lgan shartnomalarning bir turi sifatida omonat saqlash shartnomasi tushunchasi, shartnomaning shakli, omonat saqlashning alohida turlari hisoblanadigan lombardda omonat saqlash, boyliklarni bankda saqlash, ashyolarni transport tashkilotlarining yukxonalarida saqlash, ashyolarni transport tashkilotlarining kiyimxonalarida saqlash, ashyolarni mehmonxonada saqlash, nizoli ashyolarni saqlash tushunchasi yoritib beriladi.

Omonat saqlash shartnomasi keng qo'llaniladigan shartnomalardan biri hisoblanadi. Fuqarolik kodeksining 875-moddasida omonat saqlash shartnomasining ta'rifi berilgan bo'lib unga ko'ra omonat saqlash shartnomasi bo'yicha bir taraf (omonat saqlovchi) unga ikkinchi taraf (yuk topshiruvchi) bergan ashyoni saqlash va bu ashyoni to'la holidan qaytarish majburiyatini oladi. Misol uchun fuqaro o'zining 2 tonna olmasini saqlash uchun professional omonat saqlovchiga topshirishi. Demak omonat saqlash shartnomasining subyektlari omonat saqlovchi va yuk topshiruvchidir.

Omonat saqlashni o'z kasb faoliyatining maqsadlaridan biri sifatida amalga oshiradigan tashkilot (professional omonat saqlovchi) omonat saqlash shartnomasida saqlovchining yuk topshiruvchidan ashyoni shartnomada nazarda tutilgan muddatda saqlashga qabul qilish majburiyati ko'zda

tutilishi mumkin. Omonat saqlash shartnomasi real shartnoma hisoblanadi, chunki omonat saqlash bo'yicha tarflarning huquq va burchlari omonat narsasi ikkinchi tarafga topshirilgan paytdan boshlab vujudga keladi. Omonat saqlash shartnomasi tekinga ham haq evaziga ham tuzilishi mumkin. Omonat saqlash shartnomasi yozma ravishda tuzilishi kerak. Omonat saqlovchi ashyoni shartnomada kelishilgan muddat davomida saqlashi shart. Agar shartnomada saqlash muddati nazarda tutilgan bo'lmasa va uni shartnomaning shartlariga qarab aniqlash mumkin bo'lmasa, ashyo yuk topshirgan shaxs tomonidan talab qilib olinguncha saqlanadi. Omonat saqlovchi o'ziga saqlash uchun topshirilgan ashyodan yuk topshiruvchining roziligisiz foydalanishga, shuningdek uchinchi shaxslarga undan foydalanish imkoniyatini berishga haqli emas, saqlanayotgan ashyodan foydalanish

uning to'liq saqlanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan hollar bundan mustasno.

Omonat saqlaganlik uchun haq saqlovchiga saqlash tamom bo'lganidan keyin, bordi-yu, saqlash uchun davrlar bo'yicha haq to'lash nazarda tutilgan bo'lsa har bir davr tamom bo'lganidan keyin to'lanishi shart. Agar shartnomada boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, ashyoni saqlash xarajatlari to'lanadigan haq summasiga kiritiladi. Alohida xarajatlar omonat saqlash shartnomasida nazarda tutilgan haq summasiga yoki xarajatlar tarkibiga kiritilmasligi nazarda tutiladi.

Agar omonat saqlash shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, ashyo tekinga saqlanganida yuk topshiruvchi amalda qilingan zarur xarajatlarni omonat saqlovchiga to'lashi shart.

Ashyoni saqlash uchun qilingan, odatdagi bunday xarajatlardan ortiq bo'lgan hamda omonat saqlash shartnomasini tuzish chog'ida taraflar oldindan ko'rishi mumkin bo'lmagan xarajatlar (alohida xarajatlar), basharti yuk topshiruvchi ushbu xarajatlarga rozilik bergan yoki ularni keyinchalik ma'qullagan bo'lsa, shuningdek qonunchilikda yoki shartnomada nazarda tutilgan boshqa hollarda omonat saqlovchiga to'lanadi.

Yuqorida biz omonat saqlash shartnomasining umumiy mazmuni bilan tanishdik. Endi esa omonat saqlashning alohida turlari mazmuni bilan quyida batafsil tanishib chiqamiz.

Lombardda omonat saqlash

Lombardda omonat saqlash uchun fuqarolardan shaxsiy iste'molga mo'ljallangan ko'char ashyolar qabul qilinishi mumkin. Ashyoni lombardda omonat saqlash shartnomasi lombard tomonidan yuk topshiruvchiga (mijozga)

uning nomi yozilgan saqlov pattasi berish yo'li bilan rasmiylashtiriladi. Lombardga saqlash uchun topshiriladigan ashyo taraflarning kelishuvi bilan saqlash uchun qabul qilish paytida va joyida odatda savdoda shu turdagi va sifatdagi ashyoga belgilanadigan narxlarga muvofiq baholanishi kerak. Lombard saqlash uchun qabul qilingan ashyolarni yuqoridagi qoidalarga muvofiq chiqarilgan narxning to'liq summasida o'z hisobidan yuk topshiruvchi foydasiga sug'urtalashi shart.(FK 894-modda)

Yuk topshiruvchi ashyolarni qaytarib olishdan bosh tortgan taqdirda, lombard ularni uch oy mobaynida saqlab turishi shart. Bu muddat o'tganidan keyin talab qilib olinmagan ashyolar lombard tomonidan ushbu Fuqaroli kodekssining 289-moddasining yettinchi qismida belgilab qo'yilgan tartibda sotilishi mumkin. Ashyolarni sotishdan tushgan puldan saqlash haqi va lombardga tegishli boshqa to'lovlar qoplanadi. Pulning qolgan qismi lombard tomonidan saqlov pattasining egasiga u taqdim etilganida qaytarib beriladi

Boyliklarni bankda saqlash

Bank qimmatli qog'ozlarni, qimmatbaho metallar va toshlarni, boshqa boyliklarni, shuningdek hujjatlarni saqlash uchun qabul qilishi mumkin.

Bankda boyliklarni saqlash shartnomasi bank tomonidan boylik topshiruvchiga nomi yozilgan saqlov hujjatini berish yo'li bilan rasmiylashtiriladi. Bu hujjatni taqdim etish bank tomonidan saqlanayotgan boyliklarni boylik topshiruvchiga berish uchun asos bo'ladi.

Qimmatli qog'ozlarni saqlash (depozit) shartnomasida nazarda tutilgan hollarda bank ularning to'liq saqlanishini ta'minlashdan tashqari, ushbu qog'ozlarga

nisbatan yuridik ahamiyatga ega harakatlarni ham (vakillik va hokazo) amalga oshiradi.

Boyliklarni yakka tartibdagi po'lat sandiqdan (po'lat sandiq bo'linmasidan, saqlash uchun mo'ljallangan alohida binodan) foydalangan holda saqlash shartnomasi bank tomonidan boyliklarni saqlash uchun qabul qilish harakatlarini amalga oshirish va boylik topshiruvchiga po'lat sandiq kalitini, boylik topshiruvchini ko'rsatadigan varaqcha, ko'rsatuvchining po'lat sandiqni ochish va undan boyliklarni olish huquqini tasdiqlaydigan boshqa belgi yoki hujjat berish yo'li bilan tuzilishi mumkin.

Agar shartnomada boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, boylik topshiruvchi istagan vaqtda boyliklarni po'lat sandiqdan olishi, ularni qayta qo'yishi, saqlanayotgan hujjatlar bilan ishlashi mumkin. Bunda bank boylik topshiruvchining boyliklarni olishini va qaytarib topshirishini hisobga olish huquqiga ega.

Boylik topshiruvchi boyliklarning bir qismini po'lat sandiqdan olgan taqdirda, bank boyliklarning qolgan qismi but saqlanishi uchun javobgar bo'ladi. (FK 896-modda)

Ashyolarni transport tashkiloti yukxonalarida saqlash

Transport tashkilotlarining ixtiyoridagi yukxonalar yo'lovchilar va boshqa fuqarolardan, ularda yo'l hujjatlari bor yoki yo'qligidan qat'i nazar, ashyolarni saqlash uchun qabul qilishi shart. Ashyoni transport tashkilotlarining yukxonalarida saqlash shartnomasi ommaviy hisoblanadi. Ashyo saqlash uchun yukxonaga qabul qilinganligini tasdiqlash yuzasidan (avtomat yukxonalardan tashqari) yuk topshiruvchiga patta yoki nomerli jeton

beriladi. Patta yoki jeton yo'qotilgan taqdirda yukxonaga topshirilgan ashyo yuk topshiruvchiga ushbu ashyo o'ziga qarashli ekanligining isbotini taqdim etgan taqdirda beriladi. Yukxonaga topshirilgan ashyo yo'qolganligi, kam chiqqanligi yoki shikastlanganligi oqibatida yuk topshiruvchi ko'rgan zarar summasi, agar ashyoni saqlashga topshirish paytida u narxlangan bo'lsa yoki zararning o'rnini qoplashga kerakli summa xususida taraflar kelishib olgan bo'lsalar, zararni qoplash to'g'risida talab qo'yilgan paytdan boshlab bir sutka muddatda yuk topshiruvchiga to'lanadi. Ashyo maxsus qoidalar yoki taraflarning kelishuvi bilan belgilangan muddatga yukxonaga topshirilishi mumkin. Ko'rsatilgan muddatda talab qilib olinmagan ashyoni yukxona yana o'ttiz kun saqlab turishi shart. Ushbu muddat tamom bo'lgach, talab qilib olinmagan ashyo sotilishi, sotishdan tushgan pul esa Fuqarolik kodeksning 895-moddasiga muvofiq taqsimlanishi mumkin.

Ashyolarni transport tashkiloti kiyimxonalarida saqlash

Agar tashkilotlarning kiyimxonalarida ashyolarni haq evaziga saqlash haqida ashyoni saqlashga topshirish vaqtida kelishib qo'yilgan yoki boshqa ochiq usulda shartlashilgan bo'lmasa, ularda ashyo saqlash bepul hisoblanadi.

Ashyo kiyimxonada saqlash uchun qabul qilib olinganligini tasdiqlash uchun saqlovchi yuk topshiruvchiga nomerli jeton yoki ashyo saqlash uchun qabul qilib olinganligini tasdiqlovchi boshqa belgi beradi.

Kiyimxonaga topshirilgan ashyo jeton taqdim etuvchiga beriladi. Bunda saqlovchi jeton taqdim etuvchining ashyoni olishga vakolatlarini tekshirishi shart emas. Biroq, omonat saqlovchi jeton uni taqdim

etuvchiga qarashli ekanligiga shubhalansa, ashyoni jeton taqdim etuvchiga qaytarib berishni to'xtatib turishga haqli.

Yuk topshiruvchi jetonni yo'qotib qo'ygan, lekin uning ashyolarni kiyimxonaga topshirganligi yoki ashyolarning unga tegishliligi saqlovchida shubha tug'dirmagan yoxud yuk topshiruvchi tomonidan isbotlangan hollarda ham saqlovchi kiyimxonadagi ashyoni berishga haqli. Tashkilotlarning ashyolar kiyimxonalarida but saqlanishi uchun javobgarligi, shuningdek talab qilib olinmagan ashyolarni saqlash muddatlari Fuqarolik kodeksi 897-moddasining to'rtinchi va beshinchi qismlarida ko'rsatilgan qoidalar bo'yicha belgilanadi.

Ashyoni mehmonxonada saqlash

Mehmonxonada yashayotgan shaxs tomonidan olib kirilgan ashyolarning yo'qolganligi, kam chiqqanligi yoki shikastlanganligi uchun omonat saqlovchi sifatida alohida kelishuv bo'lmagan taqdirda ham javob beradi, ashyo yengib bo'lmaydigan kuch, ashyoning o'z xossalari oqibatida yoki mehmonxonada yashovchining o'zi, uning hamrohlari yoki uning yoniga kelgan shaxslar aybi bilan yo'qolgan, kam chiqqan yoki shikastlangan hollar bundan mustasno.

Mehmonxonada xodimlariga ishonib topshirilgan ashyo yoki mo'ljallangan joyga (mehmonxonada nomeri va boshqalarga) joylashtirilgan ashyo mehmonxonaga olib kirilgan ashyo deb hisoblanadi.

Pul, boshqa valyuta qimmatliklari, qimmatli qog'ozlar va boshqa qimmatbaho ashyolar saqlash uchun alohida omonat saqlash shartnomasi bo'yicha qabul qilib olingan bo'lsagina, mehmonxonada ularning yo'qolganligi uchun javobgar bo'ladi.

Mehmonxonada yashayotgan, o'z ashyolarining yo'qolganligi, kam

chiqqanligi yoki shikastlanganligini bilib qolgan shaxs mehmonxonada ma'muriyatiga bu haqda kechiktirmay xabar qilishi shart. Aks holda mehmonxonada ashyolarning to'liq saqlanmaganligi uchun javobgarlikdan ozod qilinadi.

Mehmonxonada bu erda yashayotgan shaxslarning ashyolari saqlanishi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmasligini e'lon qilgan taqdirda ham, javobgarlikdan ozod qilinmaydi. Mehmonxonalarida talab qilib olinmagan ashyolarni saqlash muddatlari va ularning taqdiri Fuqarolik kodeksi 897-moddasining beshinchi qismida yozib qo'yilgan qoidalarga muvofiq belgilanadi. (FK 899-modda)

Nizoli ashyolarni saqlash (sekvestr)

Sekvestr to'g'risidagi shartnoma bo'yicha ashyoga egalik qilish xususida oralarida nizo chiqqan ikki yoki bir necha shaxs nizoli ashyoni uchinchi shaxsga beradilar. Uchinchi shaxs nizo hal bo'lgach, ashyoni sud qarori bilan yoki nizolashayotgan hamma shaxslarning kelishuviga muvofiq kimga tegishli bo'lsa, o'sha shaxsga qaytarib berish majburiyatini oladi (shartnoma sekvestri).

Nizoli ashyo sudning qaroriga ko'ra sekvestr tartibida saqlash uchun topshirilishi mumkin (sud sekvestri).

Yuqorida ko'rib o'tganimizdek nizoli ashyolarni saqlashning 2 ta turi mavjud:

1) Shartnoma sekvestri

2) Sud sekvestri

Sud tomonidan tayinlangan shaxs ham, shuningdek bahslashayotgan taraflarning o'zaro kelishuviga muvofiq belgilanadigan shaxs ham sud sekvestri bo'yicha omonat saqlovchi bo'lishi mumkin. Har ikkala holda ham, agar qonunchilikda boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, omonat saqlovchining roziligi talab qilinadi. Sekvestr tartibida saqlashga ko'char

mulklar ham, shuningdek ko'chmas 900-moddasi).
mulklar ham topshirilishi mumkin.(FK

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. "Adolat". Toshkent-2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga sharh 3-jild."Baktria Press" Toshkent-2013.
3. Fuqarolik huquqi. (2-qism) Mualliflar jamoasi. Toshkent davlat yuridik instituti. Toshkent- 2008.
4. A.G`ulomov. "Majburiyat huquqi". "Navro`z". Toshkent - 2021.
5. A.G`ulomov. "Fuqarolik huquqi". "Fan ziyosi". Toshkent – 2022.
6. <https://lex.uz>